

**PEDAGOGIK TA'LIMNING ILMIY-METODIK
MUAMMOLARI: INNOVATSION YONDASHUVLAR
VA TADQIQOTLAR**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

TO'PLAMI

**24-SENTABR, 2025-YIL
TOSHKENT**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

RENESSANS TA'LIM UNIVERSITETI

Pedagogik ta'limning ilmiy-metodik muammolari: innovatsion yondashuvlar va tadqiqotlar

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami

TOSHKENT 2025

Mas'ul muharrir/ Ответственный редактор

Askarov Abror Davlatmirzayevich

Pedagogika fanlari doktori, dotsent/Доктор педагогических наук, доцент

Tahririyat kengashi/Редакционная коллегия:

Q.A.Abdurahimov

M.J.Shodiyeva

V.A.Supiyeva

N.I.Xalilova

Pedagogik ta'limning ilmiy-metodik muammolari: innovatsion yondashuvlar va tadqiqotlar [Elektron resurs]: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Elektron matnli ma'lumotlar – Toshkent: Samo nashr, 2025. Tizim talablari: Adobe Acrobat Reader. – URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Научно-методические проблемы педагогического образования: инновационные подходы и исследования [Электронный ресурс]: сборник материалов международной научно-практической конференции. - Электронные текстовые данные. - Ташкент: Samo nashr, 2025. - Системные требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

To'plamga 2025-yil 16-aprel kuni Renessans ta'lim universiteti tomonidan o'tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalari kiritilgan. Ushbu qismda innovatsion ta'lim strategiyalari va raqamli transformatsiya, kognitiv rivojlanish va shaxsga yo'naltirilgan pedagogika, pedagogik psixologiya va inklyuziv ta'lim innovatsiyalari, ta'limning globallashuvi va akademik integratsiya yo'nalishlarida taqdim etilgan maqolalar joylangan. Mualliflar maqolalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgardir. Tahririyatning fikri mualliflarning fikriga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Сборник включает научные статьи Республиканской научно-практической конференции, проведенной Университетом образования Ренессанса 24 сентября 2025 года. В этой части представлены статьи, посвященные инновационным образовательным стратегиям и цифровой трансформации, когнитивному развитию и личностно-ориентированной педагогике, педагогической психологии и инновациям в инклюзивном образовании, глобализации образования и академической интеграции. Авторы несут ответственность за достоверность информации в статьях. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

*Renessans ta'lim universiteti Kengashining 2025-yil 3-sentyabrdagi 1-sonli yig'ilishi
Qarori bilan tasdiqlangan.*

© Renessans ta'lim universiteti, 2025

qoidalarini tushuntirish samarali bo'ladi. Shuningdek, interaktiv o'yinlar va viktorinalar orqali bolalar bu mavzularni osonroq o'rganishadi.

3. Ota-onalar bolalarning birinchi o'qituvchilari sifatida sog'lom ovqatlanish va gigiyena amaliyotlarini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Uyda bolalar uchun sog'lom ovqatlar tayyorlash, gigiyena qoidalariga rioya qilish va yaxshi odatlar shakllantirish zarur. Shuningdek, ota-onalar o'z salomatliklariga ham e'tibor qaratib, bolalar uchun namuna bo'lishlari kerak.

4. Sog'lom ovqatlarni tanishtirish: Maktabda yoki uyda bolalarga sog'lom oziq-ovqatlarni tanishtirish, ularning foydalari va sog'liq uchun zarurligini tushuntirish kerak. Bunday ta'lim bolalarga o'zlarining tanlovlarini sog'lomlashtirishga yordam beradi.

5. Jismoniy faollikni rag'batlantirish: Bolalar va yoshlarga sog'lom ovqatlanish bilan birga, jismoniy faollikni oshirishni targ'ib qilish muhim. Sport va jismoniy mashqlar bolalar uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim qadamdir.

Dori-darmonlar va maxsus parhezlar yordamida sog'liqni yaxshilash.

"Biz sog'lom avlodni tarbiyalab, voyaga etkazishimiz lozim. Sog'lom kishi haqida gapirganimizda biz nafaqat jismonan, balki ma'naviy-ahloqiy yetuk, eng yaxshi umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan shaxsni nazarda tutamiz" (I. Karimov) [B.M. Saidov, 2013.3]

Pedagogik jarayonga ijodiy yondashuv, jumladan, o'yin texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi, bunda qo'yilgan vazifalarni optimal hal qilish uchun ijodiy yondashuv namoyon bo'ladi. O'quvchilarning to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi organizmning muhit bilan fiziologik muvozanatini o'rnatishga yordam beradi. Rejimning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: uyqu, ochiq havoda bo'lish, harakatli o'yinlar, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish, maktab va uydagi o'quv faoliyati, dam olish, ovqatlanish, shaxsiy gigiyena. O'quvchilarda sog'lom turmush-tarzini shakllantirishning tarkibiy qismlaridan biri sog'liq uchun zararli odatlardan voz kechishdir [Усманходжаев Т.С., 2015.102].

Xulosa. Bolalar va o'smirlar uchun to'g'ri ovqatlanish, ularning jismoniy va ruhiy rivojlanishi uchun juda muhimdir. Noto'g'ri ovqatlanish esa ko'plab salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ota-onalar, o'qituvchilar va jamoatchilik sog'lom ovqatlanishning muhimligini tushuntirishi va yoshlarni yaxshi odatlarga o'rgatishlari kerak. Faqatgina sog'lom ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik orqali bolalar va o'smirlarning salomatligini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saidova B.M. Sport tibbiyoti. - 2013. 480.

2. Усманходжаев Т.С. и др. Миллий ва ҳаракатли ўйинлар Т. - 2015. 110.

РОЛЬ ОТЧУЖДЕНИЯ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЯВЛЕНИЯХ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Кодиркулов Азизжон Саидкул угли,

Проблема противоправного и деструктивного поведения сотрудников правоохранительных органов привлекает пристальное внимание психологов и общества. Почему добропорядочные на первый взгляд люди способны совершать неблагоприятные или жестокие поступки на службе? Классические социально-психологические эксперименты продемонстрировали, что под влиянием определенных условий обычные люди могут переступить моральные нормы. Так, в экспериментах С. Милгрэма участники, подчиняясь приказам авторитета, были готовы причинять боль другим, фактически снимая с себя личную ответственность за вред [1]. В знаменитом Стэнфордском тюремном эксперименте Ф. Зимбардо показано, как наличие властных полномочий и соответствующих ролевых установок позволило обычным студентам проявлять жестокость к «заключенным», оправдывая свои действия ситуацией [2]. Эти исследования подчеркнули роль ситуативных факторов – подчинения авторитету, групповых норм – в ослаблении личной моральной ответственности. Однако кроме влияния ситуации важны и внутренние психологические механизмы, позволяющие человеку оправдывать свои неблагоприятные поступки.

В последние десятилетия в психологической науке активно изучается контрпродуктивное поведение сотрудников организаций – то есть такое поведение, которое наносит ущерб организации или людям в ней. К подобным проявлениям относят различные девиантные и деструктивные действия: от нарушений дисциплины (опоздания, игнорирование приказов, имитация занятости) до этически недопустимых поступков (обманы, злоупотребление властью, грубость, коррупция и насилие) [3]. Исследователи выделяют виды контрпродуктивного поведения по объекту и тяжести последствий: например, негативные действия против самой организации (прогулы, саботаж, порча имущества) или против отдельных людей (хамство, притеснения, агрессия) [4].

Общим Одним из центральных психологических объяснений подобного поведения выступает феномен «отчуждения моральной ответственности» сотрудников – он же механизм морального расцепления или морального отчуждения (англ. *moral disengagement*). Данный концепт предложен А. Бандурой в 1980-е годы в русле социальной когнитивной теории [6]. Отчуждение моральной ответственности представляет собой совокупность когнитивных механизмов, позволяющих человеку выключить или ослабить действие своих моральных цензоров и не применять их к собственным поступкам. По определению Бандуры, это механизмы, с помощью которых на разных этапах саморегуляции человек избирательно отключает свои нравственные запреты, отчуждая их от своего поведения, особенно если поведение наносит вред другим [6]. Иными словами, посредством

психологических оправданий и искажений сотрудник может совершать неблагоприятные действия, не испытывая при этом чувства вины или диссонанса. Современные исследователи описывают отчуждение ответственности как процесс, облегчающий вовлечение в неэтичные поступки и позволяющий не переживать стресс по этому поводу [7].

А. Бандура и его последователи выделили восемь основных механизмов морального отчуждения [6]. Эти механизмы можно условно разделить на четыре группы, отражающие разные «локусы» приложения: переосмысление самого поступка, перенесение ответственности с себя, искажение последствий и изменение отношения к жертве. Вкратце опишем эти когнитивные приемы:

Моральное оправдание. Негативному поступку придается видимость служения высшим ценностям или благородным целям. Например, сотрудник полиции может оправдывать незаконные методы тем, что он «борется со злом» или «зачищает улицы ради безопасности граждан». Подобная рационализация делает аморальное действие в глазах исполнителя приемлемым [6].

Эвфемистическое обозначение. Использование смягчающего языка для описания своих действий. Жестокое обращение с задержанными может именоваться «жестким допросом», а взятка – «благодарностью». Эвфемизмы снижают эмоциональную окраску и воспринимаемую аморальность деяния.

Выгодное сравнение. Свои проступки сравниваются с более тяжелыми чужими преступлениями, что создает иллюзию относительной допустимости. Например, полицейский, превысивший полномочия, может думать: «Ну это не пытки и не убийство, как делают некоторые – всего лишь строго поговорил». На фоне худших злодеяний собственный проступок кажется не таким уж плохим.

Смещение ответственности. Индивид перекладывает ответственность за свои действия на начальство или систему. Сотрудник оправдывается, что «так приказало руководство» или «таковы правила службы». Подчиняясь приказу, он чувствует себя лишь исполнителем воли начальников, а не автономным моральным агентом [1].

Рассеивание ответственности. Если в неправомерные действия вовлечена группа людей, каждый ощущает лишь долю вины. Коллективное участие (например, в случае группового покрытия проступков коллег) размывает личную ответственность: «все так делают, я один из многих».

Игнорирование или искажение последствий. Человек умаляет вред, причиненный своими действиями, либо сознательно не желает осознавать последствия. Полицейский, применивший чрезмерную силу, может убеждать себя, что у пострадавшего «небольшие ушибы, ничего страшного», или что «это даже пошло ему на пользу – будет знать, как нарушать закон». Минимизируя реальный ущерб, нарушитель сохраняет позитивный образ себя.

Дегуманизация жертвы. Мишени противоправных действий воспринимаются не как полноценно чувствующие люди, достойные сочувствия, а как низшие существа, «злодеи», лишённые человеческих качеств. В отношении преступников или определенных групп может культивироваться образ «врага» или «не людей», что оправдывает жесткое обращение. Например, сотрудники

могут говорить о правонарушителях как о «элементе» или использовать уничижительные прозвища, притупляя эмпатию.

Обвинение жертвы. Ответственность переворачивается: виноватым объявляется сам пострадавший, спровоцировавший такое обращение. Заявления вроде «он сам напросился» или «она вызвала огонь на себя» позволяют агрессору почувствовать себя жертвой обстоятельств, реагирующей на чужое неправильное поведение [6].

По сути, рассмотренные стратегии самооправдания, сродни тому, что ранее в криминологии описали Г. Сайкс и Д. Матза в теории нейтрализации: нарушители применяют оправдания вроде отрицания ответственности или вреда, осуждения осуждающих, апелляции к «высшей лояльности» и др. [8]. Концепция Бандуры развила эти идеи и систематизировала когнитивные приемы, с помощью которых нарушаются связи между нравственными принципами и конкретными действиями.

Для сотрудников органов внутренних дел контрпродуктивное поведение может проявляться в разных формах – от относительно мелких нарушений трудовой дисциплины до серьезных противозаконных деяний. Исследования показывают, что такие действия не возникают на пустом месте: им способствуют как личностные особенности, так и влияния среды. Например, профессиональная деформация – постепенное притупление моральной чувствительности, цинизм, возникающие под воздействием службы – рассматривается как один из факторов девиантного поведения полиции [9]. Негативные эмоции, стресс, чувство несправедливости в организации также могут провоцировать агрессию и саботаж. Согласно модели стрессора-эмоций, накопленный профессиональный стресс и фрустрация ведут к росту агрессивных импульсов, которые способны вылиться в контрпродуктивные поступки [10]. Однако далеко не каждый сотрудник, испытывающий стресс или имеющий власть, переступит закон – ключевую роль играет именно моральная саморегуляция.

Здесь вступает в действие отчуждение моральной ответственности: оно снимает внутренние запреты, которые обычно сдерживают работников от противоправных шагов. Если сотрудник склонен оправдывать нарушение служебных инструкций «во благо дела» или не видит в коллегиальном покрывании нарушения ничего предосудительного, вероятность реального недопустимого поступка возрастает. Исследования в организационной психологии подтверждают, что способность к моральному отчуждению является значимым предиктором неэтичного поведения работников. В частности, было разработано специальное измерение склонности личности к моральному расцеплению, и оказалось, что люди с высоким уровнем этой склонности чаще идут на обман, мошенничество, нарушения правил на рабочем месте [7; 11]. Так, С. Мур с соавторами в серии исследований установили, что индивидуальная предрасположенность к *moral disengagement* достоверно связана с разнообразными формами нечестного поведения на работе – от мелких проступков до серьезных правонарушений [11].

Для сферы правопорядка наличие таких оправдательных механизмов особенно опасно. Групповая сплоченность и негласные «кодексы чести» внутри подразделений способны породить коллективное рассеивание ответственности («круговая порука»). Представления о собственной работе как о борьбе добра со злом могут приводить к моральному оправданию чрезмерно жестких действий (так называемая «благородная причина», когда незаконные средства оправдываются высшей целью защиты общества). Дегуманизация отдельных категорий граждан – например, преступников, подозреваемых или членов уязвимых групп – снижает эмпатию у сотрудников и может вылиться в жестокое обращение или злоупотребление силой, не вызывающее у исполнителей угрызений совести. Таким образом, отчуждение моральной ответственности служит психологической основой для большинства видов контрпродуктивного поведения сотрудников полиции. Если внутренний моральный тормоз отключен, внешние факторы – возможность, провокация, недостаточный контроль – легче приводят к реальным проступкам.

Современные эмпирические исследования прямо подтверждают взаимосвязь между склонностью к моральному отчуждению и контрпродуктивными или незаконными действиями сотрудников. Например, обнаружено, что полицейские с более выраженными механизмами морального расщепления чаще вовлечены в неправомерное применение силы и случаи жестокого обращения [5]. Сотрудники, оправдывающие нарушение служебных инструкций «особостью ситуации» или приказом начальства, значительно чаще допускают дисциплинарные проступки. Моральное отчуждение фактически разрешает человеку поступать вопреки общепринятым нормам, не испытывая внутренних санкций. Без чувства вины и стыда поведенческий барьер падает, и девиантное поведение реализуется легче.

В свою очередь, повторяющееся участие в противоправных действиях еще более усиливает отчуждение моральной ответственности – возникает порочный круг. Каждый последующий проступок может все меньше восприниматься как нечто неприемлемое: срабатывает привыкание и дополнительные рационализации. Так формируется «культура оправданий» [12]: в коллективе могут распространяться типичные шаблоны нейтрализации вины (например, убеждение, что строгость и обман «необходимы в нашей работе»). В итоге моральные нормы постепенно утрачивают регуляторную силу, что ведет к росту коррупции, насилия и другим девиациям среди персонала ОВД.

Моральная саморегуляция – критический фактор, удерживающий сотрудников органов внутренних дел в рамках законности и этики. Контрпродуктивное поведение же часто коренится не только во внешних стимулах или дурных намерениях, сколько во внутренних когнитивных изъянах – механизмах отчуждения моральной ответственности, которые позволяют честному человеку делать нечестные вещи. Взаимосвязь между моральным отчуждением и противоправным поведением подтверждается как теоретически, так и эмпирически: сотрудники, склонные оправдывать свои

проступки, практически неизбежно чаще их совершают. Для профилактики девиаций в ОВД необходимо учитывать эту психологическую составляющую. Одних только наказаний и инструкций недостаточно – важно формировать у личного состава устойчивые этические установки и навыки критической рефлексии своих оправданий. Разоблачение и осознание типичных рационализаций (например, через тренинги по этике, разбор кейсов) может помочь снизить действие механизмов морального отчуждения. Культура открытости, взаимной ответственности и нулевой толерантности к нарушениям в коллективе ОВД будет противостоять рассеиванию ответственности и другим когнитивным искажениям. Таким образом, укрепляя моральную ответственность каждого сотрудника и освещая скрытые психологические уловки самооправдания, можно снизить уровень контрпродуктивного поведения и повысить эффективность и чистоту службы.

Список литературы

1. Милгрэм С. Подчинение авторитету. Научный взгляд на власть и мораль. М.: Альпина Нонфикшн, 2016. 242 с.
2. Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. Пер. с англ. А. Стативка. М.: Альпина Нонфикшн, 2013. 740 с.
3. Иванова А.М., Кодиркулов А.С. Оценка контрпродуктивного поведения в служебных коллективах органов внутренних дел Республики Узбекистан // Российский девиантологический журнал. 2024. Т. 4, № 3. С. 350–365.
4. Robinson S.L., Bennett R.J. A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study // Academy of Management Journal. 1995. Vol. 38, No 2. P. 555–572.
5. Bochkova M.N., Shapoval V.A., Meshkova N.V., Enikolopov S.N. Особенности антисоциальной креативности и эмоционального интеллекта у сотрудников органов внутренних дел... // Организационная психология. 2021. Т. 11, № 2. С. 154–168.
6. Bandura A. Moral Disengagement: How People Do Harm and Live With Themselves. NY: Worth, 2016. 446 p.
7. Moore C. Moral disengagement // Current Opinion in Psychology. 2015. Vol. 6. P. 199–204.
8. Sykes G.M., Matza D. Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency // American Sociological Review. 1957. Vol. 22, No 6. P. 664–670.
9. Ледовая Я.А., Тихонов Р.В., Боголюбова О.Н. и др. Отчуждение моральной ответственности: психологический конструкт и методы его измерения // Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. 2016. №4. С. 23–39.
10. Spector P.E., Fox S. An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational

citizenship behavior // Human Resource Management Review. 2002. Vol. 12, No 2. P. 269–292.

11. Moore C., Detert J.R., Treviño L.K., Baker V.L., Mayer D.M. Why Employees Do Bad Things: Moral Disengagement and Unethical Organizational Behavior // Personnel Psychology. 2012. Vol. 65, No 1. P. 1–48.

12. Ashforth B., Anand V. The normalization of corruption in organizations // Research in Organizational Behavior. 2003. Vol. 25. P. 1–52.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА "СТУДЕНТ-НАСТАВНИК"

Хабибуллаева Шахло Ульмесовна
преподаватель кафедры Педагогики

Современный вызов, стоящий перед образовательными организациями, заключается не только в передаче знаний и формировании профессиональных умений, но и в воспитании личности, способной к активной, ответственной и творческой социальной позиции. Будущий воспитатель детского сада – это не просто исполнитель образовательной программы, но и социальный агент, посредник между ребенком, семьей и обществом, фигура, во многом определяющая начальную социализацию подрастающего поколения. Именно поэтому проблема развития социальной активности студентов педагогических колледжей и вузов, обучающихся по направлению «Дошкольное образование», приобретает первостепенное значение.

Социальная активность будущего воспитателя понимается нами как интегративное личностное качество, выражающееся в осознанной, мотивированной и деятельностной готовности к инициированию и реализации социально и профессионально значимых действий, направленных на преобразование образовательной среды, решение актуальных проблем детства, конструктивное взаимодействие с родителями и социумом, а также на непрерывное саморазвитие. Эта активность проявляется в различных формах: от участия в волонтерских проектах и социальных акциях до разработки и внедрения авторских методик работы с детьми и родителями, от защиты прав ребенка до активного участия в профессиональных сообществах.[2]

Анализ современного состояния высшего и среднего профессионального педагогического образования указывает на наличие ряда противоречий. С одной стороны, существует запрос от общества и государства на воспитателя-лидера, инициативного и социально ответственного. С другой стороны, традиционная система подготовки зачастую носит знаниево-репродуктивный характер, что ограничивает возможности для формирования такого качества. Многие студенты, успешно осваивая теоретические дисциплины и даже проходя практику, демонстрируют пассивную социальную позицию, ожидая

Taylakova D. N	Ona tili darslarini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalash texnologiyalari va model yondashuvlari	165
To'xtaboyeva M	O'zbek pedagogikasining asoschisi: abdulla avloniy qarashlarining zamonaviy talqini.....	168
Umarova N	Innovatsion yondashuv asosida o'qituvchining testologik madaniyatini rivojlantirish.....	171
Voxidova N. X Dadaxodjaeva M	Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy madaniyati ..	173
Xamidillayeva N.X.	Milliy qadriyatlar asosida tarbiya:zamonaviy yondashuvlar.....	178
Xushboqov B. X	Shaxsga yo'nalitirilgan ta'lim tamoyillari va ularni amaliyotga tadbiq etish.....	180
Yakubova N. R Qobulova M. R	Bolalar va o'smirlarda notog'ri ovqatlanishning salbiy ta'siri.....	183
Кодиркулов А.С	Роль отчуждения моральной ответственности в проявлениях контрпродуктивного поведения сотрудников органов внутренних дел.....	185
Хабибуллаева Ш.У	Совершенствование развития социальной активности будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций на основе принципа "студент-наставник"	191
III-SHO'BA PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA VA INKLYUZIV TA'LIM INNOVATSIYALARI		
Akramjanova Z.Q.	Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning xorijiy ta'lim tendensiyalari.....	197
Bekchanova K. R	Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z-o'zini rivojlantirishda konstruktiv faoliyatning ahamiyati.....	202
Fayzullayeva Y.R	Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan dars berishning zamonaviy metodlari.....	206
G'afforova M. I	Globalashuv sharoitida ta'lim tizimida bulling muammosi va uning yuzaga kelishida oilaviy omillarning roli.....	208
Gapparova M.E.	O'qituvchilarda kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish metodlari.....	211
Jo'rayeva S	Talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	219
Karimjonov O. A	O'zbekistonda yoshlarga yangi imkoniyatlar: sun'iy intellekt va ingliz yili.....	223